

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

Café com Identidade: Indicação Geográfica e Turismo de Experiência na Chapada Diamantina

Heitor Ferrari Marback¹
Ilka Maria Escalante Bianchini²
Breno Nunes Carvalho Ferreira³
Yasmin Dos Santos Martins⁴

¹Administração de Empresas – UNIJORGE, hfmarback@gmail.com

²Turismo – IFS (Instituto Federal de Sergipe), ilka.bianchini@ifs.edu.br

³Administração – UNIJORGE, brenonunescarvalho@hotmail.com

⁴Administração – UNIJORGE, yasminsoniks24@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19599886

1. INTRODUÇÃO

A atividade turística na Chapada Diamantina vem se consolidando como um importante vetor de crescimento econômico, impulsionada pelos seus múltiplos recursos e atrativos naturais. Todo o contexto e cultura do garimpo existentes naquela região, juntamente com as riquezas geradas pela atividade, associados ao acervo natural e clima tropical de altitude originaram um destino turístico peculiar. O início das atividades turísticas na Chapada Diamantina está muito associado ao tombamento de Lençóis em 1973 e posteriormente o de Mucugê e Rio de Contas em 1980. Contudo, somente a partir da década de 1990 que o turismo na Chapada Diamantina vivencia um crescimento relevante, o local passa a ser conhecido e desejado, recebendo volumes significativos de visitantes nacionais e internacionais. (Marback, 2018).

Estudos evidenciam que o perfil do turista que visita a Chapada Diamantina está muito associado ao turismo de aventura e o ecoturismo (Marback 2018). Contudo, vale registrar que a agricultura familiar nesse território, além de grande representatividade numérica e produtiva, vem se firmando como importante segmento, associando inovação, tecnologia e empreendedorismo. Como a Chapada Diamantina é um polo consolidado de turismo receptivo, que já conta com fluxo significativo de visitantes ao longo do ano, gerando oportunidades interessantes de integração da atividade com a agricultura familiar (Duarte et al, 2024).

Assim, identificar iniciativas da agricultura familiar que possam ser modeladas como negócios inovadores passa a ser uma alternativa importante no processo de diversificação

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

do turismo no território. Dessa forma, é possível desenvolver o turismo de experiência nas propriedades rurais, gerando renda e possibilitando ao turista vivenciar o cotidiano dos agricultores da região. Na Chapada Diamantina, o turismo de experiência vem ganhando destaque, principalmente com as frutas vermelhas, vinhos e cafés especiais.

O café produzido na Chapada Diamantina vem ganhando destaque nacional e internacional pelas suas qualidades sensoriais. As condições climáticas, altitude, luminosidade, qualidade da água e do solo da região, associadas às práticas produtivas adotadas pelos agricultores locais, viabilizaram a busca da Indicação Geográfica como ferramenta estratégica de construção de posicionamento e diferencial competitivo.

Segundo Bianchini, Russo e Santos “a indicação Geográfica – IG informa e certifica ao consumidor que uma mercadoria é produzida em um certo lugar e tem certas características que são ligadas ao local de produção...” (BIANCHINI, RUSSO E SANTOS, 2023). Maiorki e Dallabrida reforçam que

"A Indicação Geográfica (IG) refere-se à qualidade atribuída a um produto originário de determinado território, cujas características estão diretamente relacionadas à sua origem geográfica. Essa qualidade pode estar associada tanto ao meio natural quanto aos fatores humanos, os quais conferem notoriedade e especificidade territorial ao produto" (MAIORKI; DALLABRIDA, 2014).

O café da Chapada Diamantina carrega características sensoriais muito próprias, fruto da qualidade da terra, da água, do clima, da altitude do território. A Indicação Geográfica foi conduzida pela Aliança do Café da Chapada Diamantina, entidade que reúne 62 produtores de café especial do território. Nesse contexto, o turismo de experiência surge como uma possibilidade de atividade complementar capaz de fortalecer a identidade do produto, ampliar a geração de renda e aproximar consumidores do processo produtivo. O objetivo deste trabalho foi discutir a relação entre a Indicação Geográfica do café da Chapada Diamantina e o desenvolvimento do turismo de experiência nas propriedades cafezeiras da região, considerando impactos econômicos, produtivos e socioculturais para os produtores.

A literatura aponta que produtos com Indicação Geográfica tornam-se atrativos turísticos, pois carregam elementos culturais, históricos e sensoriais capazes de despertar o interesse dos visitantes. Nesse contexto, o turismo de experiência destaca-se por promover uma relação mais profunda entre o turista e o território, valorizando vivências autênticas e a interação com a comunidade local. Segundo Garcia, Fittipaldi e Jesus (2022):

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

"O turista de experiência, portanto, procura por algo pessoal para responder às suas satisfações interiores, e este tipo de turismo cria e provoca espaços para que essa pessoa mude algo no seu interior. Quando a atividade está consolidada, faz com que o turista se relacione com o local, confundindo-se entre ser um visitante e um morador da localidade ao interagir com os espaços, podendo se ressignificar nas relações pessoais, culturais, costumes, entre outras questões" (GARCIA; FITTIPALDI; JESUS, 2022).

Nesse sentido, observa-se que a presença de produtos com IG contribui para o fortalecimento da imagem da região, estimula a visita a propriedades rurais e favorece a criação de novas atividades econômicas vinculadas ao turismo. Assim, o produto deixa de ser apenas um bem de consumo e passa a ser compreendido como um recurso turístico, agregando valor simbólico e territorial ao destino.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada consiste em uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, realizada por meio da aplicação de questionários semiestruturados a produtores de café da Chapada Diamantina, abordando aspectos relacionados à produção, beneficiamento, venda direta ao turista e transformação do café em produtos com valor agregado e percepção dos impactos do turismo na renda e na dinâmica produtiva das propriedades. O instrumento de coleta de dados foi elaborado na plataforma Google Forms e enviado por meio de link compartilhado via WhatsApp. A aplicação do questionário ocorreu durante o mês de Novembro de 2025. Ao todo, foram obtidas 8 respostas. Os respondentes são produtores localizados nos municípios de Ibicoara, Mucugê e Piatã, na Chapada Diamantina (BA), das propriedades Sítio Cangerana, Sítio Boa Vista, Fazenda Matos, Fazenda Ipê, Sítio Café do João, Fazenda Boa Terra / Café Boa Nova e Sítio Capão do Correia. Quanto ao perfil dos participantes, observou-se que a maioria possui forte tradição na atividade cafeeira, incluindo produtores de 3^a, 4^a e 5^a geração, além de produtores com atuação desde 1983 e 1985, evidenciando longa experiência na cafeicultura regional.

3. RESULTADOS

Os resultados apontam que o turismo de experiência pode contribuir para diversificar fontes de renda, reduzir a dependência de atravessadores e fortalecer a comercialização direta, especialmente de cafés especiais e produtos derivados, como doces, licores e *blends*. Importante registrar que apenas uma parcela da produção total,

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

sobretudo do café especial, é destinada ao beneficiamento e à oferta ao público visitante, reforçando o caráter seletivo e experiencial dessa prática. Além de ganhos financeiros, os produtores apontam benefícios relacionados ao fortalecimento da identidade local e à maior visibilidade da Chapada Diamantina como território produtor de café de qualidade. Dos 8 questionários respondidos, 6 produtores (75%) afirmaram receber turistas em suas propriedades, enquanto 2 (25%) não desenvolvem atividades turísticas. Entre os que recebem visitantes, a frequência varia: 33,3% recebem turistas uma vez por semana, 33,3% três vezes por semana e 33,3% quatro vezes ou mais por semana, demonstrando regularidade da atividade em parte significativa das propriedades. Em relação aos impactos econômicos, todos os produtores que desenvolvem atividade turística afirmaram melhoria na renda familiar. Em relação à comercialização direta, os dados mostram que uma parcela da produção é destinada à venda ao turista, com respostas indicando percentuais como 20%, 30% e até 50% da produção comercializada diretamente aos visitantes, embora alguns produtores não tenham especificado o valor exato.

Além dos ganhos financeiros, os produtores destacaram benefícios intangíveis como maior visibilidade, reconhecimento como produtores de cafés especiais, divulgação da marca, fortalecimento da identidade local e troca de experiências com os visitantes. A divulgação das propriedades ocorre majoritariamente por meio de boca a boca e redes sociais, com destaque para o uso do Instagram.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho discutiu a relação entre a IG do café da Chapada Diamantina e o desenvolvimento do turismo de experiência nas propriedades cafeeiras da região. A partir dos dados obtidos junto aos produtores, foi possível confirmar que a IG, mais do que um selo de certificação, atua como um catalisador para o turismo de experiência, ao conferir notoriedade e autenticidade ao território e ao seu principal produto. Os resultados demonstram que essa sinergia está em franco desenvolvimento, gerando benefícios que transcendem a esfera econômica.

A pesquisa revelou que o turismo de experiência já é uma realidade para a maioria dos produtores entrevistados (75%), com frequência de visitaço significativa, o que evidencia seu potencial de estruturaço como atividade complementar consolidada. O impacto positivo na renda familiar, aliado  comercializaço direta de cafes especiais e derivados para os visitantes, reforça o papel do turismo como uma ferramenta eficaz para

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

agregar valor ao produto e reduzir a dependência de intermediários. Este contato direto com o consumidor final permite ao produtor não apenas capturar uma margem maior do lucro, mas também contar a história por trás do café, fortalecendo a conexão emocional e a percepção de qualidade por parte do turista. Os benefícios intangíveis apontados, como o fortalecimento da identidade local, a maior visibilidade da região e o reconhecimento como produtores de cafés especiais, são igualmente valiosos. Eles corroboram a visão de Garcia, Fittipaldi e Jesus (2022) de que o turismo de experiência cria espaços para ressignificações, tanto para o visitante quanto para a comunidade anfitriã.

Entretanto, é importante reconhecer que o estudo, de caráter exploratório, apresenta limitações, principalmente no que se refere ao tamanho da amostra (8 respondentes), que não permite generalizações para todo o universo de produtores da região. As respostas se concentraram em três municípios (Ibicoara, Mucugê e Piatã), e a pesquisa não aprofundou questões como os desafios logísticos, a necessidade de capacitação para o atendimento ao turista ou os investimentos necessários para adequar as propriedades à visitação.

Diante disso, a presente análise sugere que a articulação entre a IG do café e o turismo de experiência na Chapada Diamantina é um caminho promissor, mas que demanda atenção e investimentos para que seus benefícios sejam plenamente realizados e distribuídos de forma mais ampla. Para pesquisas futuras, recomenda-se:

1. Ampliar a amostra para incluir um número maior de produtores, abrangendo todos os municípios que compõem a região da IG.
2. Investigar a fundo os gargalos e desafios enfrentados pelos produtores que desejam ou já implementam o turismo de experiência (ex.: infraestrutura, regularização, capacitação, gestão).
3. Analisar a percepção dos turistas que visitam essas propriedades, para compreender suas motivações, o nível de satisfação e o impacto da experiência no consumo do café.
4. Avaliar o papel da Aliança do Café da Chapada Diamantina e de outras partes interessadas no fomento e na governança dessa integração entre cafeicultura e turismo.
5. Discutir o potencial de roteiros turísticos integrados, que conectem diferentes propriedades e outros atrativos da região, fortalecendo a cadeia produtiva do turismo como um todo.

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

Em síntese, a Indicação Geográfica, associada ao turismo de experiência, se configura como uma estratégia relevante para o desenvolvimento territorial sustentável da Chapada Diamantina. Ao promover a valorização do café especial, sua forma de cultivo e beneficiamento, e a relação simbiótica entre produtor, produto e território, essa união fortalece não apenas a economia local, mas também o tecido social e a identidade cultural de uma das mais importantes regiões turísticas e produtivas do estado da Bahia.

Palavras-Chaves:

Café da Chapada Diamantina; Indicação Geográfica; Turismo de experiência; Desenvolvimento territorial.

REFERÊNCIAS

BIANCHINI, I.M.E; RUSSO, S.L. e SANTOS, N. **Indicação Geográfica e a relação de satisfação das artesãs de rendas e bordados no Nordeste do Brasil, com suas associações.** In: MARBACK, Heitor Ferrari; SOUZA, Rônei Rocha Barreto de. (ORGs). **Debates Contemporâneos.** Catu: Bordô-Grená, 2023

DUARTE, D. H. J. D. et al. **Turismo e inovação na rota das frutas vermelhas:** agricultura familiar e turismo de experiência na Chapada Diamantina-BA. In: GILEÁ, José; Silva, Katia Maria Mendes; FIGUEIRÊDO NETO, Pedro Camilo de; JESUS Daniela Magalhães Costa de (orgs.) **Ciências Sociais Aplicadas X:** cultura, educação e políticas públicas. Salvador: Mente Aberta, 2024, p. 141-158

GARCIA, D. S.; FITTIPALDI, D.; JESUS, D. L. N. **Turismo de Experiência:** relações entre territorialidade e desenvolvimento local em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Interações*, v. 23, n. 4, p. 1125-1140, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/inter/a/bxfKmbKG4pB5ZfgWhZBmrkJ/?format=html&lang=pt> Acesso em 14/02/2026

MAIORKI, G. J.; DALLABRIDA, V. R. **A indicação geográfica de produtos: um estudo sobre sua contribuição econômica no desenvolvimento territorial.** *Interações*, vol. 16, n. 1, p. 13-25, 2015. Disponível em: <https://interacoesucdb.emnuvens.com.br/interacoes/article/view/46> Acesso em 14/02/2026

MARBACK, H. F. **Uma viagem exploratória pelo Vale do Pati:** estudo sobre o acolhimento nos meios de hospedagem (Tese de Doutorado) (2018). Programa de Pós-graduação em Difusão do Conhecimento, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/30431> Acesso em 14/02/2026